

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ ПОСРЕДСТВОМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ УМНОЖЕНИЯ

*С.С. Эгамбердиев, Национальный институт педагогики
воспитания имени Кары Ниязи докторант 3-го курса*

В статье рассматривается возможность развития эстетического воспитания учащихся академических лицеев на уроках математики посредством альтернативных методов умножения. Подчеркивается важность формирования у учащихся чувства красоты математических закономерностей, симметрии и логической гармонии. Приведены примеры альтернативных методов умножения, а также их влияние на развитие математического мышления и эстетического восприятия числовых структур [1], [2].

Ключевые слова: эстетическое воспитание, альтернативные методы умножения, академические лицеи, математическая гармония, творческое мышление.

Maqolada akademik litsey o'quvchilarining estetik tarbiyasini matematika darslarida muqobil ko'paytirish usullari orqali rivojlantirish imkoniyati ko'rib chiqiladi. O'quvchilarda matematik qonuniyatlarning go'zalligini, simmetriya va mantiqiy uyg'unlikni his qilish muhimligi ta'kidlanadi. Muqobil ko'paytirish usullarining namunalari keltirilib, ularning matematik tafakkur va sonli tuzilmalarni estetik idrok etishga ta'siri ko'rsatilgan [1], [2].

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, muqobil ko'paytirish usullari, akademik litseylar, matematik uyg'unlik, ijodiy tafakkur.

The article examines the possibility of developing the aesthetic education of academic lyceum students in mathematics lessons through alternative multiplication methods. The importance of cultivating

students' sense of the beauty of mathematical patterns, symmetry, and logical harmony is emphasized. Examples of alternative multiplication methods are provided, as well as their impact on the development of mathematical thinking and the aesthetic perception of numerical structures [1], [2].

Keywords: *aesthetic education, alternative multiplication methods, academic lyceums, mathematical harmony, creative thinking.*

Современное образование направлено не только на передачу знаний, но и на формирование эстетического восприятия окружающего мира. Математика, являясь точной наукой, обладает скрытой гармонией и красотой, которую можно продемонстрировать учащимся [3]. Особенно актуально это в академических лицеях, где углубленное изучение предмета требует творческого подхода. Одним из эффективных способов развития эстетического восприятия является изучение альтернативных методов умножения, которые раскрывают различные аспекты математической красоты [4].

1. Эстетическое воспитание в математике Эстетическое воспитание – это процесс формирования у учащихся чувства прекрасного, умения видеть гармонию в научных закономерностях. В математике красота выражается в симметрии, пропорциях и элегантности решений [5]. Развитие эстетического вкуса у учащихся способствует не только повышению интереса к предмету, но и развитию логического мышления, интуиции и творческих способностей [6].

2. Альтернативные методы умножения как инструмент эстетического воспитания Традиционный алгоритм умножения не всегда раскрывает всю глубину математической структуры чисел. Альтернативные методы позволяют взглянуть на процесс вычислений с неожиданной стороны, что способствует развитию гибкости мышления и эстетического восприятия.

Метод 1: Умножение двузначных чисел с одинаковой десятичной частью и единичной частью, дающей в сумме 10 [4;7]

Рассмотрим пример №1 : $43*47=?$

1. Необходимо проверить можем ли мы воспользоваться данным способом. Числа имеют одинаковую десятичную часть (4) и цифры в единичной части, в сумме дают 10 ($3 + 7 = 10$).

2. Умножаем цифру из десятичной части на следующее по счёту цифру, то есть 4 на 5, $4*5=20$. Запишем данное произведение в левой части равенства.

3. Следующим шагом найдём произведение цифр из единичной части. $3*7=21$ и запишем ответ в конце равенства.

4. Записываем результат: **2021**.

№ 1	$43*47=?$	
i.	$43*47=(4*5)=20..$	(цифру из десятичной части умножаем на следующую по счёту)
ii.	находим произведение цифр из единичной части и записываем в конце	
iii.	$43*47=2021$	

пример №2

$32*38=?$

1. Необходимо проверить можем ли мы воспользоваться данным способом. Числа имеют одинаковую десятичную часть (3) и цифры в единичной части, в сумме дают 10 ($2 + 8 = 10$).

2. В десятичной части у нас тройки. Умножаем цифру из десятичной части на следующее по счёту цифру, то есть 3 на 4; $3*4=12$. Запишем данное произведение в левой части равенства.

3. Следующим шагом найдём произведение цифр из единичной части. $2*8=16$ и запишем ответ в конце равенства.

4. Записываем результат: **1216**.

№ 2	$32*38=?$	
i.	$32*38=(3*4)=12..$	(цифру из десятичной части умножаем на следующую по счёту)
ii.	находим произведение цифр из единичной части и записываем в конце	
iii.	$32*38=1216$	

Этот метод значительно упрощает вычисления без использования стандартного столбика. Но мы можем пользоваться им только в том случае, когда цифры в десятичной части одинаковые, а сумма цифр из единичной части равно 10.

Метод 2: Возведение двузначного числа в квадрат с использованием формул сокращенного умножения [2;3]

Для того, чтобы воспользоваться данным методом, нам необходимо знать следующие три формулы сокращенного умножения. Данный метод позволит нам значительно эффективно возводить в квадрат, нежели традиционный способ.

$$1)(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad - \text{ квадрат разности}$$

$$2)(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad - \text{ квадрат суммы}$$

$$3)a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \quad - \text{ разность квадратов}$$

Пример №1: $31^2 = ?$

1. Представим число как сумму: $31^2 = (30+1)^2$

2. Используем формулу:

$$(30+1)^2 = 30^2 + 2 * 30 * 1 + 1^2 = 900 + 60 + 1 = 961$$

Ответ: 961.

Пример №2: $59^2 = ?$

1. Представим число 59 как разность: $59^2 = (60-1)^2$

2. Используем формулу:

$$(60-1)^2 = 60^2 - 2 * 60 * 1 + 1^2 = 3600 - 120 + 1 = 3481$$

Ответ: 3481.

Метод 3: Умножение любых двузначных чисел [4]

Пример №1: $12 * 23 = ?$

Данный способ отличается от традиционного и использует приёмы ментальной арифметики:

1. Найдём произведение десятков (ответ записываем с левой части равенства): $12 * 23 = 2..$

2. Найдём произведение единиц: (записываем в конце):
 $12 * 23 = 2.6$

3. Последний шаг, необходимо найти сумму произведений перекрёстных

$$12 * 23 = \underset{4}{\overset{3}{27}}6$$

цифр:

Ответ: **276**

Пример №2:

$$41 * 24 =$$

1. Найдём произведение десятков (ответ записываем с левой части равенства): $41 * 24 = 8..$

2. Найдём произведение единиц: (записываем в конце):
 $41 * 24 = 8.4$

3. Последний шаг, необходимо найти сумму произведений перекрёстных

$$41 * 24 = \underset{2}{\overset{16}{8(1)8}}4$$

цифр:

В данном примере, сумма равна 18, но по правилу на каждой позиции должна оставаться лишь последняя цифра, единица из десятка переходит в сотую часть числа как сумма. $8+1=9$

Ответ: 984

3. Применение альтернативных методов в академических лицах Академические лица предоставляют возможность углубленного изучения математики, что делает их идеальной платформой для внедрения альтернативных методов. Учащиеся, осваивая различные способы умножения, не только развивают математическое мышление, но и учатся видеть эстетику числовых

преобразований. Введение в учебный процесс таких методов способствует формированию у учащихся целостного восприятия математики как науки, наполненной логикой, красотой и элегантностью.

Заключение. Эстетическое воспитание в математике играет важную роль в формировании интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Альтернативные методы умножения позволяют раскрыть перед ними гармонию чисел, сделать процесс обучения более увлекательным и познавательным. Внедрение таких методов в учебный процесс академических лицеев способствует развитию математической культуры, логического и абстрактного мышления, а также эстетического восприятия математических закономерностей.

Литература

1. Богомолов А.Н. Эстетика математики. – М.: Наука, 2018.
2. Клайн М. Математика: утраченная красота. – СПб.: Питер, 2019.
3. Поля С. Как решать задачу. – М.: Мир, 2017.
4. Хитрова И.А. Альтернативные методы вычислений. Екатеринбург: УРФУ, 2020.
5. Montano U. *Explaining Beauty in Mathematics: An Aesthetic Theory of Mathematics*. – Springer, 2014.
6. Aharoni R. *Mathematics, Poetry and Beauty*. – World Scientific Publishing, 2014.
7. Major S.K. *Right-Brained Multiplication & Division: A Forget Memorization Book*. – Child1st Publications, 2016.
8. Farris F.A. *Creating Symmetry: The Artful Mathematics of Wallpaper Patterns*. – Princeton University Press, 2015.

